

English version below

Arqueta-relicario de santo Tomás Becket

[Taller de Limoges](#)

Nº inventario: 421 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Metalistería](#)

Objeto: [Relicario](#)

Datación: ca. 1210-15

Siglo: principios del s.XIII

Contexto cultural / Estilo: románico

Dimensiones: 15,9 x 14,1 x 5,8 cm

Materia: [Cobre](#)

Técnica: [Champlevé](#)

Iconografía / Tema: [Santo Tomás Becket](#)

Procedencia: [Catedral de Palencia](#) (Palencia, España)

Emplazamiento actual: [Musée de Cluny - musée national du Moyen Âge](#) (París, Francia)

Nº inventario en colección actual: Cl. 23296

Historia del objeto

Esta arqueta-relicario de santo Tomás Becket apareció en el mercado de arte parisino en 1924. Los días 12 y 13 de junio de ese año, se procedió a la venta de la colección del conocido marchante y coleccionista Léonce Rosenberg (1879-1947). En el catálogo de la venta, que no hemos tenido la ocasión de consultar, figura con el número 50. Simone Caudron, en la ficha que dedicó a esta pieza en el catálogo de la exposición *De Limoges a Silos* (Madrid, 2001), se refiere a la venta como "póstuma", pero es evidente que, habiendo fallecido Léonce Rosenberg en 1947, no pudo ser así. La interpretación que hacemos es que la pieza perteneció a su padre Alexandre Rosenberg (1845-1913), a cuya muerte pasaría a su esposa, Mathilde Rosenberg (1857-1923), Jellinek de soltera, a cuya muerte pasaría, a su vez, a su hijo primogénito, Léonce Rosenberg, quien pocos meses después liquidaría aquellos objetos recibidos de sus padres que no le interesaban a él o a sus hermanos, entre los que se encontraba el también conocido marchante Paul Rosenberg (1881-1959). En efecto, los Rosenberg, recordados como auténticos campeones del arte de vanguardia, orientaron sus intereses por el mundo del arte por otras vías.

En la venta de 1924, figuraba con el número 49 otra arqueta-relicario de santo Tomás Becket en cuyo interior, según consta en una venta posterior ([Versteigerung der hinterlassenen Sammlung des Herrn Emil Weinberger](#), Viena, 1929, p. 67, núm. 265), había un documento que decía que procedía, junto con otro relicario, de la catedral de Palencia y que los dos habían sido vendidos

en 1873 por el cabildo de la catedral de Palencia por 5.000 pesetas. Caudron supone, acertadamente, que ese “otro relicario” sería la arqueta-relicario de santo Tomás Becket que, en la venta de 1924, figuraba con el número 50. Esta fue adquirida por el pintor y coleccionista de Le Mans Julien Chappée (1862-1957), que la prestó para una exposición celebrada en Nantes en 1933 en cuyo catálogo se especifica su procedencia de la catedral de Palencia, indicando que había sido encontrada en un pilar de dicha catedral. Las dos arquetas-relicario de santo Tomás Becket de la catedral de Palencia pudieron ser adquiridas originalmente por Alexandre Rosenberg (en ningún caso por su hijo Léonce, que no nació hasta 1879).

A la muerte de Chappée en 1957, su arqueta pasó a manos del coleccionista de Le Mans Claude Vaudecrane (1915-2002), mencionado por Caudron como “heredero espiritual” de Chappée. Puesta a la venta en París el 19 de marzo de 1987, fue adquirida por el [musée de Cluny – musée national du Moyen Âge](#) de París (núm. inv. [Cl. 23296](#)), donde se exhibe en la actualidad. Se desconoce el paradero actual de la otra arqueta, que, adquirida por Emil Weinberger (1852-1929), fue vendida en Viena a su muerte (se publican fotografías de ella en la p. 242 del catálogo de la exposición *De Limoges a Silos*).

Descripción

Se trata de una arqueta-relicario de cobre con esmaltes en *champlevé* característica de la producción de Limoges de los siglos XII y XIII, que tanta difusión alcanzó en todo el Occidente Medieval. Dentro de esta producción, pertenece a un nutrido grupo de arquetas-relicario de entorno a 50 ejemplares cuya iconografía está dedicada a santo Tomás Becket, arzobispo de Canterbury, las cuales pudieron contener reliquias de este santo, cuyo brutal asesinato en la catedral de Canterbury en 1170, instigado de alguna manera por el rey de Inglaterra Enrique II, conmocionó a toda la cristiandad y suscitó su inmediata canonización, seguida de la aparición de un culto que, promovido por el propio Enrique II, se convirtió en el más importante de la Inglaterra medieval. El hecho de que Alfonso VIII de Castilla estuviese casado con una hija del monarca inglés (Leonor de Plantagenêt) propició la temprana introducción en Castilla de este culto. Caudron piensa que las dos arquetas-relicario enajenadas por el cabildo de la catedral de Palencia en 1873 pudieron ser regaladas a esta catedral por los propios reyes.

La arqueta-relicario conservada en el musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, notable por su calidad y por su buen estado de conservación, presenta la forma más característica de este tipo de piezas: prisma de base rectangular con cubierta a dos aguas. En su frente, se representa, en la caja, el *Martirio de santo Tomás Becket* y, en la tapa, el *Entierro de santo Tomás Becket*. De acuerdo con la iconografía que se codificó inmediatamente después de su muerte, el martirio muestra al santo al pie de un altar (en realidad, cuando lo asesinaron estaba dentro de la catedral, pero no estaba oficiando la Eucaristía) siendo abatido por el golpe de espada que le asesta en la cabeza uno de los dos esbirros que se aproximan por la izquierda (en realidad, los esbirros fueron cuatro, pero en las arquetas-relicario de Limoges su número varía). En los laterales de la arqueta-relicario, se representa a apóstoles y, en su cara posterior, se desarrolla una decoración geométrica.

Ubicaciones

- 1987

MUSEO

[Musée de Cluny - musée national du Moyen Âge, París \(Francia\)](#)

- 1957 - 1987

COLECCIÓN PRIVADA

[Claude Vaudecrane, Le Mans \(Francia\)](#)

- 1924 - 1957

COLECCIÓN PRIVADA

[Julien Chappée, Le Mans \(Francia\)](#)

- 1924

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Léonce Rosenberg, París \(Francia\)](#)

- 1913

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Alexandre Rosenberg, París \(Francia\)](#)

- 1873

CATEDRAL

[Catedral de Palencia, Palencia \(España\)](#)

Bibliografía

- CAUDRON, Simone (2011): "La diffusion des châsses de saint Thomas Becket dans l'Europe médiévale", *GABORIT-CHOPIN, Danielle y TIXIER, Frédéric (dirs.): L'œuvre de Limoges et sa diffusion. Trésors, objets, collections*, Institut national d'histoire de l'art y Presses Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 33-34, il. 6.
- CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria (coord.), FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Etelvina, GALVÁN FREILE, Fernando y SUÁREZ GONZÁLEZ, Ana (2013): *Tomás Becket y la península ibérica (1170-1230)*, Universidad de León, Instituto de Estudios Medievales, León, pp. 115-119.
- VV.AA. (2001): *De Limoges a Silos*, vol. catálogo de exposición (Madrid, 2001), Sociedad Estatal para la Accio?n Cultural Exterior, Madrid, pp. 242-244.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

Reliquary-casket of St Thomas Becket

[Taller de Limoges](#)

Inventory number: 421 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Metalwork](#)

Object: [Reliquary](#)

Date: ca. 1210-15

Century: Early 13th c.

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: 6.26 x 5.55 x 2.28 in.

Material: [Copper](#)

Technique: [Champlevé](#)

Iconography / Theme: [Santo Tomás Becket](#)

Provenance: [Palencia Cathedral](#) (Palencia, Spain)

Current location:[Cluny Museum. National Museum of the Middle Ages](#) (Paris, France)

Inventory number in current collection: Cl. 23296

Object History

This reliquary-casket of St Thomas Becket appeared on the Parisian art market in 1924. On June 12 and 13 of that year, it was sold from the collection of the well-known art dealer and collector Léonce Rosenberg (1879-1947). In the catalogue of the sale, which we have not had the opportunity to consult, it appears with the number 50. Simone Caudron, in the entry dedicated to this piece in the catalogue of the exhibition *De Limoges a Silos* (Madrid, 2001), refers to the sale as "posthumous", but it is clear that, since Léonce Rosenberg died in 1947, it could not have been so. The interpretation we make is that the piece belonged to his father Alexandre Rosenberg (1845-1913), upon whose death it would pass to his wife, Mathilde Rosenberg (1857-1923), née Jellinek, upon whose death it would pass, in turn, to their first-born son, Léonce Rosenberg, who a few months later would liquidate those objects received from his parents that did not interest him or his siblings, among whom was the also well-known art dealer Paul Rosenberg (1881-1959). Indeed, the Rosenberg, remembered as true champions of avant-garde art, turned their interest in the art world in other directions.

In the 1924 sale, another reliquary-casket of St Thomas Becket was listed under number 49, inside which, according to a later sale ([Versteigerung der hinterlassenen Sammlung des Herrn Emil Weinberger](#), Vienna, 1929, p. 67, no. 265), there was a document stating that it came, along with another reliquary, from the cathedral of Palencia and that both had been sold in 1873 by the chapter of the cathedral of Palencia for 5,000 pesetas. Caudron supposes, correctly, that this 'other reliquary' would be the reliquary-casket of St Thomas Becket that, in the sale of 1924, appeared with the number 50. This one was acquired by the painter and collector of Le Mans Julien Chappée (1862-1957), who lent it for an exhibition celebrated in Nantes in 1933 in whose catalogue specifies its origin in the cathedral of Palencia, indicating that it had been found in a pillar of this cathedral. The two reliquary-caskets of St Thomas Becket from the cathedral of Palencia may have been originally acquired by Alexandre Rosenberg (in no case by his son Léonce, who was not born until 1879).

On Chappée's death in 1957, his casket passed into the hands of the Le Mans collector Claude Vaudecrane (1915-2002), mentioned by Caudron as Chappée's 'spiritual heir'. Offered for sale in Paris on March 19, 1987, it was acquired by the [musée de Cluny - musée national du Moyen Âge](#) in Paris (inv. no. [Cl. 23296](#)), where it is currently on display. The current whereabouts of the other casket, which, acquired by Emil Weinberger (1852-1929), was sold in Vienna upon his death, is unknown (photographs of it are published on p. 242 of the exhibition catalogue *De Limoges a Silos*).

Description

This is a copper reliquary-casket with *champlevé* enamels representative of the Limoges production of the 12th and 13th centuries, which was so widespread throughout the Medieval West. Within this production, it belongs to a large group of reliquary-caskets of about 50 specimens whose iconography is dedicated to St Thomas Becket, archbishop of Canterbury, which may have contained relics of this saint, whose brutal murder in Canterbury Cathedral in 1170, instigated in some way by the King of England Henry II, shocked the whole of Christendom and led to his immediate canonisation, followed by the emergence of a cult that, promoted by Henry II himself, became the most important cult in medieval England. The fact that Alfonso VIII of Castile was married to a daughter of the English monarch (Eleanor of Plantagenet) led to the early introduction of this cult in Castile. Caudron thinks that the two reliquary-caskets sold by the chapter of the cathedral of Palencia in 1873 could have been given to this cathedral by the monarchs themselves.

The reliquary-casket preserved in the musée de Cluny - musée national du Moyen Âge, remarkable for its quality and its good state of preservation, presents the most characteristic shape of this type of pieces: a prism with a rectangular base and a gabled roof. On its front, the *Martyrdom of St Thomas Becket* is represented on the box, while the *Burial of St. Thomas Becket* is represented on the lid. According to the iconography that was codified immediately after his death, the martyrdom shows the saint at the foot of an altar (in reality, when he was murdered he was inside the cathedral, but he was not officiating the Eucharist) being struck by a sword blow to the head by one of the two henchmen approaching from the left (in reality, the henchmen were four, but in the Limoges reliquary-caskets their number varies). On the sides of the reliquary-chest, apostles are represented and, on its back face, a geometric decoration is developed.

Locations

- 1987

MUSEUM

[Cluny Museum. National Museum of the Middle Ages. Paris \(France\)](#)

- 1957 - 1987

PRIVATE COLLECTION

[Claude Vaudecrane. Le Mans \(France\)](#)

- 1924 - 1957

PRIVATE COLLECTION

[Julien Chappée. Le Mans \(France\)](#)

- 1924

DEALER/ANTIQUARIAN

[Léonce Rosenberg. Paris \(France\)](#)

- 1913

DEALER/ANTIQUARIAN

[Alexandre Rosenberg. Paris \(France\)](#)

- 1873

CATHEDRAL

[Palencia Cathedral. Palencia \(Spain\)](#)

Bibliography

- CAUDRON, Simone (2011): "La diffusion des châsses de saint Thomas Becket dans l'Europe médiévale", *GABORIT-CHOPIN, Danielle y TIXIER, Frédéric (dirs.): L'œuvre de Limoges et sa diffusion. Trésors, objets, collections*, Institut national d'histoire de l'art y Presses Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 33-34, il. 6.
- CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria (coord.), FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Etelvina, GALVÁN FREILE, Fernando y SUÁREZ GONZÁLEZ, Ana (2013): *Tomás Becket y la península ibérica (1170-1230)*, Universidad de León, Instituto de Estudios Medievales, León, pp. 115-119.
- VV.AA. (2001): *De Limoges a Silos*, vol. catálogo de exposición (Madrid, 2001), Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, Madrid, pp. 242-244.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright:

© [musée de Cluny – musée national du Moyen Âge](#)

